

Lilian do Amaral Nunes / Lilian Amaral | MediaLab UFG / BR | HolosCi[u]dad[e]¹
Marcos Umipèrrez – Facultad de Artes Visuales / UDELAR | HolosCi[u]dad[e]
Teófilo Augusto da Silva / Media Lab Unifesspa / BR
Laurita Ricardo de Salles UFRN / PPGACT Media Lab UFG

Resumo

A presente reflexão aborda a prática artística colaborativa em rede e a técnica situada como formas de diálogo e ação frente à crise ambiental. Através de experiências e da práxis artística, explora-se formas de a arte tecnológica discutir a crise climática desde uma perspectiva geopoética, integrando o poético e o político na relação entre o ser humano e não-humano, promovendo uma existência interespécies. O projeto processual, co-elaborativo de co pesquisa e co-criação em arte, tecnologia e ecologia em rede - HolosCi[u]dad[e] é destacado como uma plataforma internacional promovendo práticas artísticas situadas e experiências performativas / interativas. O projeto enfatiza a urgência de metodologias participativas e colaborativas para enfrentar desafios complexos, construindo narrativas coletivas que promovem empatia e ação. Neste contexto emergem processos de co-criação e co-pesquisa em rede iberoamericana – Open Lab / Open(Co)Lab 2025, que coloca ênfase nos territórios do Sul Global, movendo-se, estruturando, revelando e fortalecendo a diversidade de cosmopercepções e a partilha de conhecimento entre distintos ecossistemas bioculturais.

Palavras-chave: co-elaboração interespécies, crise climática, geopoética, cartografia crítica, tecnodiversidade

Resumen

Esta reflexión aborda la práctica artística colaborativa en red y la técnica situada como formas de diálogo y acción ante la crisis ambiental. A través de experiencias y praxis artísticas y tecnologías, se explora formas de abordar la crisis climática desde una perspectiva geopoética, integrando lo poético y lo político en la relación entre los seres humanos y no humanos, promoviendo una existencia interespecies. El proyecto procesual y de coelaboración de co-investigación y co-creación en arte, tecnología y ecología en red - HolosCi[u]dad[e] se destaca como una plataforma internacional que promueve prácticas artísticas en red y experiencias performativas/interactivas. El proyecto enfatiza la urgencia de metodologías participativas y colaborativas para enfrentar desafíos complejos, construyendo narrativas colectivas que promuevan la empatía y la acción. En este contexto, emergen procesos de co-creación y co-investigación en una red Iberoamericana – Open Lab/ Open(Co)Lab, que desde una perspectiva glocal, pone énfasis en los territorios del Sur Global, moviendo, estructurando, revelando y fortaleciendo la diversidad de cosmopercepciones y el intercambio de conocimientos entre diferentes ecosistemas bioculturales.

¹ Integrantes do Open(Co)lab 2025 - Coletivo HolosCi(u)dad(e): **Lilian Amaral Nunes** - Media Lab UFG/BR - lilianamaraln@gmail.com / **Marcos Umpierrez** - Facultad de Artes/UDELAR mumpierrez@gmail.com / **Laurita Ricardo de Salles** - Media Lab PPGACT / UFG - laurita.salles@gmail.com + **Teófilo Augusto da Silva** - Media Lab Unifesspa - teofilo@unifesspa.edu.br / , Media Lab UFRN, Cosmotécnicas Amazônicas/Laboratório de Cultura Digital (UFPR/Minc), Plataforma Ubqub / Each USP

Introdução

Na confluência de experiências de projetos colaborativos de pesquisa-criação no campo da arte e tecnologia, o **Open(Co)Lab 2025** propõe uma série de encontros on line de co-pesquisa e co-criação de uma obra artística co-autoral desenvolvida coletivamente e em rede, com a finalidade de investigar as condições ontológicas que afetam as relações entre o Humano e o Não-Humano, nos campos dos fenômenos percebidos e não percebidos.

Open(Co)Lab explora as complexidades e possibilidades do trabalho co-elaborativo e interdisciplinar no espaço híbrido da arte, da educação e da tecnologia em relação com os espaços bioculturais, ambientes que são necessários compreender desde a inter-relação dos tecidos biológicos, simbólicos, culturais, históricos. Desta forma, propõe-se explorar situações e contextos em que o ar, entornos socioambientais, dados e a percepção se entrelaçam a fim de experimentar como os fluxos invisíveis do espaço podem tornar-se tangíveis através da arte e da tecnodiversidade.

A partir desta perspectiva, organiza-se uma série de encontros quinzenais de investigação-criação envolvendo artistas pesquisadores de destacada atuação no campo expandido da arte tecnológica em contexto nacional e internacional a fim de ativar um ambiente de escuta e partilha de processos relacionais, envolvendo distintas visões e dispositivos que enriqueçam as intervenções artísticas a serem desenvolvidas em ambiente tecnológico e natural, concebidas como obra de um coletivo criador.

Destaca-se a necessidade de interpretar tanto o contexto como o próprio papel do artista-pesquisador a partir de uma compreensão ampliada e inter-relacionada das situações políticas, econômicas e geopolíticas nas que se desenvolvem estas relações; integrando e valorizando os saberes comunitários, as experiências, os afetos, os simbolismos e a espiritualidade que entrelaçam os habitantes com seus territórios.

Com curadoria e concepção de um coletivo de artistas pesquisadores, mobilizados por grupos de pesquisa internacional em arte, ciência e tecnologia em rede iberoamericana - HoloCi[u]dad[e], Media Labs BR – Media Lab UFG, Media Lab

Unifesspa, Media Lab UFRR, Cosmotécnicas Amazônicas/Laboratório de Cultura Digital (UFPR/Minc), Plataforma Ubcub / Each USP e UDELAR/Uruguai, o

Open(Co)Lab 2025 ativa ecossistemas de pesquisa em conectividade, como um organismo vivo relacional que se articula em torno do XII Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas – SIIMI, com a temática ”PrÁxIs” e foco nas inteligências artificiais, aliando-se à perspectiva de criação-reflexão e partilha de obras-processos junto ao Encontro Internacional de Arte e Tecnologia #24.ART e EMMEIO#14, com temática “Ecopoiesis”.

A geopoética é apresentada como uma forma de explorar a crise climática global, revelando camadas ocultas de significado e sistemas de poder na gestão ambiental. O presente relato investigativo-criativo estaca o papel da arte como catalisador de consciência e reflexão crítica, transformando dados científicos em experiências sensíveis e emocionais.

A técnica é discutida como um elemento constitutivo da criação artística, não apenas como um instrumento, mas como um eixo que molda relações e processos colaborativos. A filosofia de Simondon e o conceito de cosmotécnicas de Yuk Hui são mencionados para destacar a importância da técnica como campo de invenção situada. O presente artigo também aborda a crítica ao impacto ambiental da tecnologia, destacando a necessidade de uma autorreflexão ética sobre a pegada ecológica dos meios tecnológicos utilizados no ativismo⁹. Por fim, o texto propõe um futuro de co-criação e cuidado ambiental, onde a arte promove uma cultura do cuidado e questiona as lógicas extrativista.

A discussão acerca da geopoética em rede emerge da prática do território como um processo de investigação-criação em arte que coloca ênfase em elementos relevantes em torno do ambiente e em particular das relações interespecies, dos problemas atuais, e nesse sentido, dos processos artísticos que temos realizado para responder a estas preocupações em torno da crise climática. A ênfase é colocada na forma como as práticas artísticas colaborativas abordam ou podem abordar a crise climática a partir de uma perspectiva geopoética, com base em experiências em que participamos e a partir das quais podemos refletir e agir através de práxis contextuais. A discussão aponta como a tecnologia, longe de ser um mero instrumento, torna-se um eixo constitutivo da pesquisa-criação, transformando-se em

uma metodologia co-elaborativa, uma forma de diálogo e um campo de invenção situada. É examinada a intrincada relação entre técnica, arte e ambiente, buscando desvendar as camadas de significado e ação nessas propostas artísticas.

Arte e a crise ecológica: a geopoética dos sentidos como território simbólico e político²

Vivemos a urgência de novas metodologias participativas e colaborativas para habitar e compreender estes desafios complexos. Estas metodologias permitem-nos construir narrativas coletivas que ressoam com experiências locais e globais, promovendo empatia e ação. Crise global como problemas interligados e manifestações diretas do Antropoceno. Fenômenos como secas prolongadas, derretimento de geleiras, inundações extremas e aumento da contaminação de fontes, são hoje um epicentro da crise global. As suas manifestações são diversas e alarmantes: desde carências críticas em vastas regiões até inundações devastadoras que deslocam populações inteiras, sem esquecer a poluição que ameaça a nossa saúde e a dos ecossistemas. Eles obrigam-nos a repensar radicalmente a nossa relação com o planeta.

Open(Co)Lab
2025: Arte,
ciência e ecologia
para uma
existência
multiespécie.

Encontro Disparador - Profa. Dra.
Susan Campos-Fonseca (Costa Rica)

14 de Junho
Conferencista 11H

UBUQUUB.COM

ORGANIZAÇÃO
HOLOS MEDIA LAB/BR

APOIO
Plataforma Ubiqu UNIFESSPA UFG UFRN UFRPA UFRPE UFRPB

OPEN (Co) LAB 2025 Susan Campos-Fonseca

² Nota: as ideias apresentadas no presente artigo foram inspiradas nas Conferências Dialogais apresentadas junto ao Programa de Doutorado Open Space, na Academia de Belas Artes de Veneza, pelos Profs. Dr@s. Lilian do Amaral Nunes e Prof. Marcos Umpiérrez, como pesquisadores do Grupo de co-pesquisa e co-criação em arte, tecnologia em rede HoloCi[u]dad[e], em 9 de junho de 2025.

Imagem 01 - Divulgação do segundo encontro disparador do Open(Co)lab 2025 com participação da artista e pesquisadora costariquenha Susan Campos-Fonseca acerca da Sônica Selvagem como perspectiva anticolonial e artista. Arte: Emerson M. #artezap @monster_anarq, 2025. Fonte: HolosCi[u]dade. <https://plantaformas.org/conferences/opencolab-2025>

A Geopoética transcende o meramente geográfico, integrando o poético e o político na íntima relação entre o ser humano, o meio ambiente e as paisagens biodiversas. Procura revelar as camadas ocultas de significado e os sistemas de poder que operam na apropriação e gestão do território.

Entendemos a arte como catalisadora de consciência e reflexão crítica sobre territórios em emergência. A arte tem a capacidade única de ir além dos dados científicos, apelando à experiência sensível e emocional para gerar um envolvimento mais profundo. Neste cenário de profundas mutações bioculturais e geopolíticas, a geopoética surge como uma perspectiva fundamental. Não é apenas uma representação estática da geografia, mas uma forma dinâmica de habitar e compreender territórios em situação extrema, ativando diálogos urgentes sobre a nossa responsabilidade e profunda ligação com a Terra. A arte, neste contexto, torna-se um poderoso instrumento de ‘ativismo’, uma prática que vai além da contemplação para transformar conhecimentos científicos e dados complexos em experiências capazes de mobilizar a consciência e a ação.

Cartografias críticas e geopoética.

As experiências que se propõe discutir, aproximam os campos das cartografias e da geopoética, demarcando conceitualmente um modo de ser das cartografias críticas como geopoética da espacialização da informação, apresentados como dispositivos para visualizar processos socioespaciais emergentes e conformações de mundos mais que humanos tornados invisíveis por lógicas consensuais.

Nesse sentido, Open(Co)Lab 2025 tece processos construídos no entremeio teórico e práticas cartográficas situadas desde o Sul Global para apresentar experimentações / estudos de casos conceituais e artísticos comprometidos com cartografias artísticas e modos de ver o mundo.

No entrelaço da cartografia crítica e a geopoética destaca-se a “virada espacial” como um movimento intelectual que valoriza a importância do espaço e do lugar nas ciências sociais e humanas. É uma mudança de perspectiva que, em vez de ver o espaço como um mero palco, o considera como um elemento central e dinâmico que

molda e é moldado pelas relações sociais. A virada espacial promove a colaboração entre diferentes áreas do conhecimento, como sociologia, antropologia, geografia e estudos culturais, para uma compreensão mais completa do espaço e das relações sociais. A virada espacial promoveu o desenvolvimento de novas ferramentas e metodologias para a análise do espaço, como geografia crítica, análise de redes e cartografia.

As tecnologias também desempenham um papel importante nas “mudanças”. A introdução de Sistemas de Informação Geográfica (GIS) também foi fundamental na quantificação de dados nas ciências humanas para estudo por local. No século 21, a crescente disponibilidade de dados geográficos em menor escala que rastreiam pessoas através de telefones celulares levou a uma virada espacial gerando a virada da mobilidade, que se concentra no movimento de pessoas, ideias e coisas através do espaço.

O campo das cartografias a partir da dimensão da geopoética é demarcado conceitualmente por um modo de ser das cartografias críticas como geopoética da espacialização da experiência e da informação situadas. Estes são apresentados como dispositivos para visualizar processos socioespaciais emergentes e conformações de mundos mais que humanos tornados invisíveis por lógicas consensuais. Nesse sentido, tecem-se referências teóricas e práticas cartográficas recentes para apresentar experimentações conceituais e artísticas comprometidas com outras cartografias e modos de ver o mundo. Como resultado, fica claro que essas metodologias estão abertas a novas propostas que possam surgir ao longo do caminho, uma vez que valorizam não apenas os resultados do estudo, mas também os processos e desvios que surgem ao longo do caminho.

Metodologias participativas e criação de redes coletivas como espaços de encontro e conhecimentos situados

A criação coletiva de redes se constitui como base fundamental das práticas artísticas, transcendendo fronteiras geográficas e disciplinares. A dispersão geográfica não é uma limitação, mas uma oportunidade para integrar diversas perspectivas e conhecimentos. A criação de redes coletivas é o coração dessas iniciativas. Através da experimentação sonora e do uso inteligente de plataformas digitais, como as utilizadas pelo coletivo HolosCi[u]dad[e] com o OpenLab/Open(Co)Lab e OpenSpace, são tecidos espaços de reunião e cocriação que

transcendem barreiras geográficas. Experimentação, construção e uso de plataformas digitais são os meios fundamentais para colaboração em tempo real e assíncrono. O uso de dispositivos e registros sonoros, experimentações ao vivo, gravações de campo e plataformas de colaboração digital permitem a construção de ambientes sonoro-visuais imersivos que evocam paisagens ambientais e suas problemáticas. Esta abordagem permite-nos ativar memórias e afetos partilhados, gerando experiências profundas que ligam os participantes ao tema da práxis eco-poética ao nível emocional e experiencial. E o mais importante, valoriza aquele conhecimento situado que vem das experiências diretas das comunidades mais afetadas pela crise ambiental.

Ativação de memórias e afetos permeiam os processos coletivos gerados por experiências profundas e vínculos emocionais com o território. Ao compartilhar histórias e sons, constroem-se narrativas que ressoam na memória coletiva, criando impacto afetivo. Este conhecimento local é crucial, pois oferece perspectivas que as abordagens globais muitas vezes ignoram, permitindo uma compreensão mais matizada e profunda dos problemas. A rede não é apenas um meio de comunicação, mas um ecossistema vibrante de onde emergem inteligência distribuída e ação coletiva significativa.

O conhecimento situado que emerge da reavaliação do conhecimento local por meio de experiências incorporadas e perspectivas particulares diante da crise climática global parte da percepção de que este conhecimento não é universal, mas está enraizado em contextos específicos e enriquece a compreensão do problema sob múltiplos ângulos. Trata-se de escutar a quem habita diretamente os problemas. O caso do coletivo HoloCi[u]dad[e]³ e das suas plataformas (e.g. OpenLab, OpenSpace⁴) são exemplos paradigmáticos destas metodologias em ação, criando um ecossistema de cocriação distribuída.

Habitar a crise ecológica articulando resistências: diálogo transdisciplinar entre arte, ciência e comunidade

A colaboração transdisciplinar estabelecida na união de artistas, investigadores acadêmicos, especialistas em tecnologia e comunidades locais estruturam-se como

³ <https://www.espai214.org/holos/>

⁴ <https://openlab.space/desierto-inundacion/>

pilar fundamental para enfrentar a complexidade da crise ecológica. Esta interdisciplinaridade quebra bolhas de conhecimento e promove soluções holísticas.

Um aspecto vital dessas práticas é a colaboração transdisciplinar. Quando artistas, investigadores e as próprias comunidades se reúnem num diálogo constante, a arte torna-se uma forma poderosa de “habitar ativamente a crise ecológica”.

A dimensão constitutiva da técnica: eixo de criação e relacionamento

Tradicionalmente concebemos a técnica como uma ferramenta neutra que serve um propósito. Porém, nestas práticas artísticas, a técnica é muito mais: é um eixo constitutivo fundamental da própria obra e das relações que se estabelecem. Técnica como constituinte: não é apenas um meio instrumental passivo, mas estrutura ativamente os modos de relação, define formas de presença e configura os dispositivos de escuta e produção colaborativa. A agência dela vai além de apenas uma ferramenta. Ou seja, as tecnologias que escolhemos não só nos permitem fazer algo, mas definem como nos relacionamos, como nos apresentamos e como colaboramos, exercendo uma agência que vai além do instrumental. Este conceito contrasta a tecnologia moderna de Heidegger (Gestell), que reduz tudo a um recurso explorável, com a techne grega. Techne é um “saber fazer” ligado à poiesis (“desocultar” ou “trazer à presença”), que revela o mundo. As práticas artísticas buscam justamente essa reconexão com a techne.

Podemos invocar Martin Heidegger, que distinguiu a tecnologia moderna, que conceituou como Gestell ou “arranjo de colocação”, da antiga techne grega. Enquanto a tecnologia moderna tende a “organizar” ou “enquadrar” a natureza e os recursos como mera “existência de reserva” a ser explorada, a techne era uma forma de “trazer à presença”, de “revelar”. As ferramentas digitais, neste contexto, não são neutras; a sua apropriação crítica procura possibilitar novas formas de co-investigação, transformando o processo criativo num ato de descoberta e revelação. Processos técnicos são processos sensíveis, pedagógicos e políticos: A criação tecnológica é intrinsecamente social, transformadora e profundamente enraizada na experiência e na aprendizagem coletiva. Cada decisão técnica tem implicações além das funcionais.

A arte digital facilita novas formas de estarmos juntos, percebermos e interagirmos, apesar das distâncias físicas. Plataformas e dispositivos permitem-nos construir uma

experiência colectiva que desafia as limitações espaciais, gerando uma “presença” que é ao mesmo tempo mediada e autêntica.

Estas práticas colaborativas, operando de forma sensível, pedagógica e política, procuram precisamente essa reconexão com a techne, permitindo que a arte seja um 'fazer' que revela novos entendimentos e realidades, em vez de uma mera manipulação de recursos. Os processos técnicos, portanto, tornam-se intrinsecamente sensíveis, pedagógicos e políticos, gerando até uma profunda 'estética da escuta' em copresença remota, onde a mediação digital se torna uma ponte para uma conexão humana mais profunda.

A Técnica como campo de invenção situada: Simondon e as Cosmotécnicas de Yuk Hui

Este conceito alinha-se com a filosofia de Simondon, onde a técnica é um campo de invenção situada. O objeto técnico não é estático, mas é “individuo” em relação dinâmica com seu ambiente e com o operador. A progressão técnica procura a “concreção”, uma integração harmoniosa do objeto com o seu contexto, em oposição à “abstração” de ferramentas universais. Soluções tecnológicas em arte, como a experimentação sonora, são continuamente adaptadas e co-criadas de acordo com os contextos específicos da crise hídrica, fazendo parte da sua “individuação”.

Vale enfatizar alguns conceitos que parecem relevantes para a noção de técnica como campo de invenção situada, conceito crucial para a compreensão destas práticas. Isto está ligado ao pensamento de Gilbert Simondon, que argumentou que um objeto técnico não é estático, mas é “individualizado” através da sua constante interação com o seu ambiente e o operador humano. As soluções tecnológicas que vemos nestes projetos, como a utilização específica de uma interface para uma composição sonora ou uma instalação interativa, não são universais; São concretos, continuamente adaptados e sintonizados com o contexto, seja ele sensível e/ou político, da crise ecológica, o que os torna parte do seu processo de “individuação”.

O conceito de Cosmotécnia (Hui, 2020) desafia a tecnologia universal. Yuk Hui propõe que a tecnologia ocidental moderna, ao desligar-se de um quadro cosmológico, tende à homogeneização, exacerbando os problemas ambientais ao ignorar a diversidade e as soluções "unigênicas". Yuk Hui critica a universalidade da tecnologia e o seu conceito de 'cosmotécnica' propõe que não existe uma tecnologia singular e neutra, mas sim que toda a tecnologia está inevitavelmente

enraizada numa 'cosmologia' particular, uma forma de compreender o mundo e o lugar do ser humano nele. A tecnologia moderna, ao homogeneizar e universalizar, muitas vezes desliga a tecnologia das suas raízes culturais e ecológicas, contribuindo para a crise. é sempre “cosmotécnica”, ligada a uma cosmologia particular que define a relação entre o ser humano, o mundo e o transcendente/imanente.

As práticas artísticas colaborativas, pelo contrário, procuram explorar uma 'pluralidade de técnicas', inventando soluções que emergem do conhecimento local e de cosmologias diversas, oferecendo caminhos alternativos e mais sustentáveis. A arte torna-se um laboratório para o florescimento de novas cosmo percepções. As práticas artísticas que realizamos procuram a pluralidade de técnicas, inventando soluções a partir da sabedoria local e de cosmologias diversas, oferecendo alternativas à tecnificação globalizada. A arte funciona como um laboratório para desenvolver a tecnodiversidade, promovendo uma relação ética e ecológica com a tecnologia, questionando não só o que é possível, mas o que é desejável e bioculturalmente apropriado. A imanência designa o caráter daquilo que tem início em si mesmo. O que é imanente não pode ser separado daquilo com o qual está em relação relevante ou daquilo sobre o qual atua.

O impacto ambiental da tecnologia: uma crítica necessária

O paradoxo central é usar a tecnologia para a consciência ambiental, apesar do seu próprio impacto ecológico. Por exemplo, 1 GB de dados consome até 200 litros de água e o arrefecimento digital global requer 420 mil milhões de litros anualmente. Uma autorreflexão ética sobre a pegada ambiental dos meios de comunicação tecnológicos no “ativismo” é crucial.

Além disso, a utilização da IA na arte apresenta desafios éticos e estéticos. Pode gerar “imagens sem imaginação” que banalizam a crise, desligando-se do conhecimento situado e homogeneizando a estética. Também surgem questões sobre autoria e preconceito. A invenção técnica deve estar consciente do seu impacto, priorizando a sustentabilidade para minimizar a pegada e maximizar o impacto positivo.

Aqui abordamos um paradoxo fundamental no campo do ativismo digital. É uma tensão inerente que não podemos ignorar: como podemos utilizar tecnologias avançadas para aumentar a consciencialização sobre as alterações climáticas, se essas mesmas tecnologias têm um impacto ambiental considerável? A pegada

hídrica da infraestrutura digital é um exemplo flagrante. Um único gigabyte de dados pode consumir centenas de litros de água. O resfriamento anual dos nossos data centers, que sustentam toda a nossa vida digital, demanda volumes de água comparáveis ao consumo de uma grande metrópole. Isto obriga-nos a uma autocrítica profunda sobre o ciclo de vida e a pegada ecológica dos meios tecnológicos que escolhemos. Além disso, a utilização da Inteligência Artificial, embora ofereça novas possibilidades criativas, levanta sérias questões éticas e estéticas. Se gerar imagens que, pela sua natureza algorítmica, podem parecer “sem imaginação” ou “desenhos animados”, estará a banalizar a urgência e a complexidade da crise? Corre-se o risco de dissociar a criação de “conhecimento situado” e experiência incorporada, perdendo a profundidade necessária para um envolvimento significativo. Devemos equilibrar o potencial criativo com a responsabilidade ecológica, garantindo que a nossa técnica esteja verdadeiramente situada e consciente das suas próprias implicações.

Imagem 02 - Visualização de dados: lixo tecnológico na ecosfera, apresentada por Susan Campos-Fonseca no Open(Co)Lab 2025, acerca da “Arte Sônica Selvagem” - pesquisa interdisciplinar entre arte sônica e engenharia espacial. Fonte: HolosCi[u]dad[e], 2025.

Por um futuro de cocriação e cuidado ambiental

As práticas artísticas colaborativas são essenciais para navegar e transformar a crise hídrica, ativando reflexão profunda e envolvimento cívico. São espaços de experimentação de novas formas de perceber e agir. A técnica não é um meio passivo, mas um elemento ativo e constitutivo que molda a colaboração, o diálogo e a percepção, oferecendo novas possibilidades de interação humana e ecológica. A

geopoética da água ativa a memória, os afetos e o conhecimento situado, essenciais para uma compreensão profunda e corporificada dos territórios em situação de crise. É uma forma de se reconectar com o local e o global simultaneamente.

A arte promove uma cultura do cuidado, questionando as lógicas extrativistas. Em síntese, estas práticas artísticas colaborativas mostram-nos como a geopoética da água, integrada com a técnica não como mero instrumento, mas como eixo constitutivo fundamental, pode gerar diálogos profundos, ativar saberes situados e mobilizar sensibilidades. É um caminho para uma cultura do cuidado, onde a arte não só reflete a crise, mas nos convida a habitá-la ativamente e a reinventar as nossas relações com o meio ambiente e uns com os outros. É um apelo a uma invenção técnica que, como nos ensinam Simondon e Yuk Hui, esteja consciente do seu impacto e encoraje a diversidade de abordagens tecnológicas, procurando a verdadeira sustentabilidade e o florescimento mútuo.

Direitos da natureza: do antropoceno ao ecoceno

A relação entre os direitos da natureza e o Antropoceno reside na necessidade de reconhecer a natureza como um sujeito de direitos, dada a profunda e muitas vezes destrutiva influência da atividade humana sobre o planeta na época geológica atual, o Antropoceno. O Antropoceno, caracterizado pela significativa influência humana no meio ambiente, demanda uma revisão das relações entre humanos e natureza, com a consideração de que a própria natureza possui valor intrínseco e direitos que devem ser protegidos. A discussão sobre os direitos da natureza no contexto do Antropoceno envolve: elaboração, reconhecimento da interdependência, reavaliação da ética, mudança de paradigma, legislação/políticas públicas e co-responsabilidade humana.

Considerações em proceso: modos de habitar a crise ecológica

A arte não se configura apenas na função de denúncia ou representação, mas como espaço de resistência ativa, ação e reinvenção de nossos modos de vida diante da emergência. Objetiva-se gerar uma agência coletiva que impulse a mudança, o que significa ir além da mera denúncia ou representação passiva e gerar ações e narrativas que questionem diretamente a lógica extrativista que nos levou às urgências. Os trabalhos e processos co-elaborativos propostos no contexto de Open(Co)Lab funcionam como uma crítica direta e explícita aos modelos

insustentáveis de consumo, exploração de bens e dominação da natureza que causaram a crise. O que se propõe é uma rede de experiências em torno de uma Cultura do Cuidado em direção à uma relação mais ética, responsável e sustentável com o meio ambiente e com outras formas de vida. Esta cultura do cuidado implica empatia, interdependência e uma revalorização da natureza como um ser com direitos próprios. A água, como demanda poética de HoloCi[u]dad[e] – *Paredão automotivo* (2018), *Inlets* (2021), *Desierto/Inundación* (2023⁵), entre outras obras, não é apenas um tema central, mas um fio condutor e um símbolo poderoso que articula resistências e catalisa novas formas de construção de comunidade, demonstrando que a solução para a crise é intrinsecamente colaborativa e requer a integração de múltiplos conhecimentos e sensibilidades.

Re-generativo: redes e alianças Open(Co)Lab⁶.

Conceito que surge numa perspectiva de sustentabilidade, do campo ambiental e tecnológico: implica pensar em ações transformadoras para a reexistência como alternativa para restaurar, renovar ou reconstruir ambientes afetados e memórias difusas ou invisíveis num contexto de mudanças profundas.

Corroboramos coro as palavras compartilhadas por Felipe Lodoño no contexto de abertura do Open(Co)Lab 2025 a modo de conclusão em processo

“Um fio invisível une todos os temas: a ideia de rede. Cocriação em rede, conhecimento em rede, memórias em rede. Vivemos interligados – humana e tecnologicamente – como nunca. Isto abre possibilidades sem precedentes para a criação colaborativa remota, para a circulação global de ideias e para a formação de comunidades distribuídas por afinidade e não por localização geográfica. OPEN(Co)LAB incorpora precisamente esse ideal: um laboratório aberto e colaborativo onde vários nós (pessoas, grupos, instituições) co-desenham projetos além-fronteiras. A visão do OPEN(Co)LAB é muito pertinente: manter as redes de colaboração abertas, cuidadas e humanas em meio à vastidão digital.

Referências

⁵ HoloCi[u]dad[e] - <https://www.espai214.org/holos/projetos-realizados/>

⁶ Síntese final da fala apresentada por Felipe Lodoño da UTadeo/Colômbia – Festival Internacional de la Imagen, Bogotá/Manizales no contexto da abertura do Open(Co)Lab 2025 acerca da relevância de sua realização contínua como propositora de transformação pela arte, ciência e tecnologia pautada na dimensão interespecies - <https://www.youtube.com/live/V5WjmnpDEnA?si=XchdGARHwgKJVMrK>

SIIMI /prÁxis
/2025

XII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas

XII simposio internacional de
innovación en medios interactivos

XII international symposium on
innovation in interactive media

MAI
21-23
SP/BR

GUCHET, Xavier. Pour un humanisme technologique. Culture, Technique et Société
dans la Philosophie de Gilbert Simondon. Paris: PUF, 2010.

HUI, Y. Tecnodiversidade. São Paulo: UBU editora, 2020.

SIMONDON, Gilbert. Du mode d'existence des objets techniques. Paris: Aubier,
2012.

Web referências: <https://plantaformas.org/conferences/opencolab-2025>